

EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO MEDIADO POR LOS ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: UN EJEMPLO PRÁCTICO.

Adrián Soca Cardoso.

Universidad de Camagüey, Cuba.

Carretera Circunvalación Norte entre Camino viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba, CP: 74650

Teléfono: +5354660036

E-mail: adrian.soca@reduc.edu.cu

Geilys Zaday Pérez Leyva

Universidad de Las Tunas, Cuba.

Avenida 30 de Noviembre S/N, Reparto Aurora, Las Tunas, Cuba, CP: 75100

Teléfono: +5355886303

E-mail: geilyspl@ult.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Temática: El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales.

RESUMEN

A partir de la situación epidemiológica mundial, muchos de los sistemas de educación adoptaron la modalidad Educación a distancia como vía para desarrollar el proceso docente educativo. En este contexto, resulta decisiva la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para elevar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir con los objetivos generales del Plan de Estudios E de la educación superior en Cuba. Constituye objetivo del trabajo el diseño de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA), específicamente el Modular Object Oriented Distance Learning Environment, en la asignatura Literatura Universal II en el curso 2021, y la valoración de los resultados luego de su implementación. Se tuvo en cuenta para su diseño la línea de trabajo metodológico del Departamento Español-Literatura de la Universidad de Camagüey que precisa *La preparación científico metodológica de los docentes para la integración de las disciplinas mediante las clases integradoras, la Práctica laboral, los exámenes parciales y finales, así como la culminación de estudios a fin de garantizar con éxito las exigencias del Modelo del profesional y el Plan de estudios E para la carrera Español- Literatura*. Además se potenció tanto el trabajo independiente como la construcción colaborativa del conocimiento por parte de los estudiantes. La EVEA diseñada presenta una modelación atractiva que integra los recursos y actividades necesarias para propiciar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y el aporte de una valiosa compilación de materiales bibliográficos que resultan útiles para este empeño.

Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, educación a distancia, MOODLE